

Peer Review Report

PEER REVIEW REPORT FOR:

Marcelino, K. F., Araújo, C., Moraes, M. C. B., & Santos, J. N. (2026). "The south is my country": White supremacy in graduate business programs in Santa Catarina. *Revista de Administração Contemporânea*, 30(2), e250077. <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2026250077.en>

HOW TO CITE THIS PEER REVIEW REPORT:

Marcelino, K. F., Araújo, C., Moraes, M. C. B., Santos, J. N., Pinheiro, P. T., & Jaime, P. (2026). "The south is my country": White supremacy in graduate business programs in Santa Catarina. *RAC Revista de Administração Contemporânea*, Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19205716>

REVIEWERS:

- Polyanna Torres Pinheiro (Universidade Federal da Paraíba, Brazil).
 - Pedro Jaime (Centro Universitário da FEI, Brazil).
- The other reviewer did not authorize the disclosure of his/her report.*

ROUND 1

Reviewer 1 report

Reviewer: Polyanna Torres Pinheiro
Date review returned: April 07, 2025
Recommendation: Major Revision

Comments to the authors

Inicialmente, gostaria de parabenizar a iniciativa de estudar um tema tão desafiador e latente nos programas de pós-graduação, que é a respeito da prática degradante e recorrente do racismo nesses espaços.

Seguem alguns apontamentos e comentários que visam a melhoria do argumento apresentado:

1. Senti falta, no início do resumo, logo após a apresentação do objetivo, uma breve contextualização a respeito da afirmação da presença de uma supremacia branca nos programas de pós-graduação no estado analisado (talvez pela questão do espaço). Suponho e compreendo as razões da análise proposta, no entanto, na escrita, o leitor não deve ser conduzido a supor um entendimento: os/as autores/as é que devem expor as motivações de abordagem do tema, ainda que no resumo. Sugiro apresentar uma breve explicação logo após a apresentação do objetivo do estudo.

2. Na introdução, a discussão sobre a predominância de estudantes brancos nos programas de pós-graduação baseada em dados, bem como o contexto da região estudada estão bem argumentados. No entanto, senti uma lacuna entre os dados apresentados e o que é/foi percebido e observado pelos/as pesquisadores/as, para além dos números descritos. Ou seja, para se escrever sobre esse tema, os/as autores/as tiveram suas motivações e percepções. Na linha 48, os/as autores/as colocam “esse contexto manifesta-se nos dias atuais” (sic), e questiono: como essa branquitude e ascensão da extrema-direita apresentadas acontecem e influenciam os programas de pós-graduação, por exemplo? O que se tem escrito também sobre isso em outros ppgs? Afinal, o objetivo do artigo é compreender quais os fatores contribuem para a perpetuação da supremacia branca nos Ppgs em Administração em SC. Portanto, ao se falar em perpetuação, há um pressuposto sobre o ambiente observado de supremacia branca e suas possíveis repercussões. Ou então vocês caem em um viés introdutório apenas dos dados apresentados e da possível “ausência” dos escritos sobre racismo institucional e equidade social, deslocados de uma realidade observada e vivida. É apresentado, de forma muito tímida, inclusive, que o estado registra uma liderança em injúrias raciais, por exemplo. E nos programas? Quais os impactos? O que acontece? Como acontece? Acredito ser imprescindível apresentar essa discussão também na introdução.

3. A seção teórica “Racismo estrutural e institucional” está fragmentada e não está bem construída. Os temas racismo estrutural, teoria crítica da raça, supremacia branca e pacto da branquitude são apresentados de forma deslocada, dando a impressão de que os termos estão completamente descontextualizados em uma seção que se propõe abordar e explicar sobre racismo estrutural e institucional. Reformular essa seção, que é o ponto crucial na discussão que o artigo propõe, se faz mais do que necessário. A problemática do racismo institucional nos programas de pós-graduação tem uma abrangência de discussão muito maior do que termos apresentados de forma deslocada em uma seção. Por isso a importância de uma abordagem bem embasada, com os termos concatenados. Talvez se seguirem uma lógica de como os racismos estrutural e institucional operam e se manifestam nas práticas da pós-graduação seja uma alternativa mais viável de construção da seção. Dentro dela, é possível também argumentar melhor os termos apresentados.

4. Por que a seção de discussão de políticas afirmativas como alternativa ao racismo nas instituições de ensino superior já é intitulada como “limitações das políticas de ações afirmativas”? Entendo que as políticas de afirmação possuem limitações, e elas são bem colocadas no texto, mas os/as autores/as acabam restringindo a discussão das políticas apenas a suas limitações e não suas políticas como um todo, também com seus benefícios. Qual o intuito de abordar as políticas apenas sob o ponto de vista das suas limitações? São essas limitações embasam a perpetuação da supremacia branca nos programas? Na linha 59, é colocado que “o preconceito frequente em relação à política de cotas propaga a ideia de que essas políticas prejudicam a qualidade do ensino”, por exemplo. Quem propaga essa ideia? Por que se propaga? A quem interessa continuar propagando essa ideia? Assim, a limitação não é da política afirmativa em si, e sim, uma limitação de interpretação de quem questiona a qualidade do ensino por meio das cotas. Ou seja, o racismo continua sendo uma prática e um problema social nas instituições, mesmo quando as cotas são bem implementadas. É preciso uma avaliação mais crítica sobre como as ideias são colocadas no texto.

5. Os procedimentos metodológicos estão bem descritos e estruturados.

6. Sobre a apresentação dos resultados, vocês conseguiram reunir uma fonte de dados valiosa para explicar os desdobramentos do racismo institucional nos programas sob diferentes perspectivas – alunos, professores, coordenadores. Por exemplo, na linha 34, na fala da aluna AMB3, que admite “ser gostoso” ter privilégios e que não quer perdê-los, sugere uma orientação para a manutenção de uma supremacia branca que desfruta desses privilégios; ou mesmo do coordenador CHB2, linha 46, que nunca se preocupou com “isso” (racismo) no seu universo de pesquisa. Em suma, as políticas de afirmação e de inclusão têm uma percepção e conotação completamente negativas em ambientes compostos majoritariamente por pessoas brancas, sobretudo pelo afastamento do interesse e da discussão do racismo nos programas localizados nesse estado, expondo uma resistência a esse debate nessas instituições.

7. De modo geral, os resultados são bem apresentados e bem discutidos, levantando a necessidade de se debater sobre como o racismo institucional é percebido nos programas estudados. Os dados mostram que ele não acontece apenas de forma velada, mas escancarada no ambiente acadêmico analisado, refletindo uma pauta de discussão urgente nos espaços acadêmicos, que continuam excluindo, discriminando e segregando pessoas negras, empobrecidas, originárias de outras localidades etc., reforçando o apontamento de que escolas de negócios são, de fato, racistas e elitistas.

8. Com relação às contribuições práticas, especificamente elencadas na linha 42, acredito que não se deve colocar toda a responsabilidade na “conta” das políticas afirmativas e de permanência, que poderiam sanar o problema do racismo nos programas de pós-graduação. Políticas de acesso e de permanência de grupos excluídos envolvem um esforço institucional e coletivo, para além de reformulações dessas políticas. Deve ser uma exigência que deva estar acima das iniciativas pontuais dos programas, que visem a validar e a ampliar a diversidade nesses espaços.

9. A minha impressão geral do texto apresentado, é de que o início dele tem algumas incipiências e lacunas, mas é potente onde ele deve ser, de fato: nos resultados e na discussão. O que não quer dizer que ajustes na parte inicial não sejam necessários, pois acredito que irão deixar o texto mais consistente. Além disso, destaco que o artigo está bem escrito, tanto em forma quanto em conteúdo.

Additional Questions:

Does the manuscript contain new and significant information to justify publication?: Yes

Does the Abstract (Summary) clearly and accurately describe the content of the article?: Yes

Is the problem significant and concisely stated?: Yes

Are the methods described comprehensively?: Yes

Are the interpretations and conclusions justified by the results?: Yes

Is adequate reference made to other work in the field?: Not applicable

Is the language acceptable?: Yes

Does the article have data and / or materials that could be made publicly available by the authors?: Yes

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state “none” if this is not applicable).: Nenhum

Rating:

Interest: 1. Excellent

Quality: 2. Good

Originality: 1. Excellent

Overall: 2. Good

Reviewer 2 report

Reviewer 2 for this round chose not to disclose his/her review report.

Reviewer 3 report

Reviewer: Pedro Jaime

Date review returned: May 20, 2025

Recommendation: Reject

Comments to the authors

Prezados Editores(as) e Autores(as),

Agradeço a oportunidade de avaliar o manuscrito RAC-2025-0077, intitulado "O 'Sul é meu país': supremacia branca na pós-graduação em Administração Catarinense". O tema é, sem dúvida, atual e relevante tanto no contexto brasileiro, quanto, mais especificamente, no cenário catarinense. A tentativa de revelar mecanismos de perpetuação da supremacia branca em programas de pós-graduação em Administração é louvável e necessária.

Contudo, penso que na versão atual o artigo ainda não possui os requisitos necessários para postular publicação em um periódico de impacto como a RAC. São necessárias revisões que demandam, a meu ver, um trabalho considerável dos/as autores antes de uma nova submissão.

Apresento abaixo minhas considerações, na esperança de contribuir com esse processo de reescrita visando nova submissão.

O artigo aborda uma lacuna importante na literatura nacional sobre gestão e estudos organizacionais, sinalizando para a utilização de um referencial teórico pertinente (Teoria Crítica da Raça, Racismo Estrutural, Supremacia Branca, Branquitude) e uma metodologia robusta (Gioia). A construção dos dados por meio de entrevistas com diferentes atores (coordenadores, docentes e discentes) de três universidades públicas é um ponto forte.

No entanto, alguns aspectos fragilizam sobremaneira o artigo, demandando um processo de reescrita.

Título: o uso da expressão "O Sul é meu país" no título é instigante e remete a um regionalismo com conotações complexas. Porém, essa expressão e suas implicações simbólicas e políticas poderiam ser exploradas e teorizadas ao longo do texto, conectando-as de forma mais explícita às questões relativas à branquitude e à supremacia branca nos PPGAs.

Terminologia básica: O texto faz constantemente referência a pessoas negras e pardas, mesmo quando cita o IBGE, demonstrando desconhecimento da terminologia utilizada nas pesquisas desse e de outros institutos de pesquisa e consolidada no censo demográfico, com a soma das pessoas pretas e pardas compondo o segmento negro.

Dimensão epistemológica / paradigmática: embora seja afirmado que a pesquisa que resultou no artigo tenha sido ancorada em uma epistemologia interpretativa, não me parece ter sido o caso. Ainda que a investigação recorra à uma abordagem metodológica qualitativa, essa parece ser operacionalizada no marco de uma postura positivista (e isso não é um demérito), uma vez que está mais voltada para processos de codificação e identificação de fatores, do que para operações hermenêuticas, isto é: de interpretação em busca de sentidos.

Referencial teórico: a escolha dos conceitos definidos como categorias analíticas (racismo estrutural, teoria crítica da raça, supremacia branca e pacto da branquitude) do estudo me parece pertinente. No entanto, nas seções dedicadas à apresentação desse repertório conceitual complexo só há um parágrafo para cada um desses conceitos, com uma retomada muito superficial das ideias dos autores/as citados/as. Ademais, há uma ampla literatura sobre ações afirmativas já produzida no campo das ciências sociais no Brasil que deveria ter sido visitada para a escrita da seção sobre essa questão. Apenas três parágrafos compõem a mesma, com poucas e muito básicas referências citadas.

Abordagem metodológica: A descrição do método Gioia é clara. Todavia, seria importante esclarecer brevemente como se deu o processo de seleção dos/as entrevistados/as. Foi utilizada "amostragem" intencional, acessibilidade, bola de neve, ou outra técnica?

Análise dos dados: Há uma desproporcionalidade entre a apresentação e a análise dos dados. Muito espaço é dedicado à apresentação, que chega a ser excessivamente detalhada e até repetitiva, contendo mais de 10 páginas, ao passo que a discussão se reduz a menos de 2 páginas. Por exemplo: a tabela que vai da página 7 a 12 traz informações idênticas às que são apresentadas no texto das páginas seguintes (13 a 17), inclusive com os meus trechos das entrevistas sendo duplicados.

Ademais, a análise / discussão dos achados pouco dialoga com o referencial teórico. Vale perguntar: em que a pesquisa pode fazer avançar a Teoria Crítica da Raça? Assim, o texto parece se limitar a confirmar o que a teoria já postula, sem avançar em novas nuances ou proposições que poderiam ser derivadas especificamente do rico contexto catarinense. Uma revista de impacto

normalmente demanda que os/as autores/as se arrisquem mais e busquem trazer uma contribuição teórica mais original, ou uma reinterpretção sofisticada de teorias existentes à luz dos novos dados empíricos.

De uma perspectiva epistemológica hermenêutica / interpretativa, seria interessante explorar tensões e contradições presentes nas falas dos/as entrevistados/as. Por exemplo, como a “empatia” expressa por docentes brancos (C15 da Figura 1) se choca com a inação efetiva? A discussão sobre a “resistência ideológica contra Aas” e o argumento meritocrático, inclusive por um entrevistado negro também poderia ser explorada em termos das tensões internas ao grupo minorizado e como a ideologia dominante pode ser internalizada. Ainda a “cultura conservadora e preconceituosa, especialmente no interior” de Santa Catarina é um achado relevante. Como essa cultura específica do interior se manifesta ou influencia os PPGAs localizados, presumivelmente, em centros urbanos maiores onde as universidades se encontram? É por não explorar esses aspectos sócio-históricos, contextuais, algo crucial em pesquisas qualitativas interpretativas, que considero que o estudo se ancora mais numa abordagem paradigmática positivista.

Há ainda um erro de natureza digamos operacional na análise dos dados. Logo de saída é afirmado que “achados da pesquisa indicam seis fatores que contribuem para perpetuação da supremacia branca nos PPGAs em SC”. Contudo, a lista subsequente e a Figura 1 (“Estrutura conceitual dos dados”) apresentam quatro dimensões agregadas/fatores. Ou seja, há uma inconsistência importante!

Contribuições e implicações e Considerações Finais: Alega-se que o artigo “contrapõe tendência historicamente dominante nas pesquisas em Administração”. Essa é uma afirmação forte que precisa ser solidamente sustentada com evidências da literatura em Administração no Brasil, para além da menção à natureza conservadora dos periódicos.

As considerações finais perdem o fôlego e não remetem aos principais achados da pesquisa e aos debates que podem ser desdobrados deles a fim de fazer avançar o conhecimento.

Conclusão da Avaliação: O manuscrito tem potencial para se tornar uma contribuição significativa. O tema é urgente, a abordagem metodológica é consistente e os dados empíricos são ricos. Contudo, creio haver a necessidade de uma reescrita para nova submissão levando-se em conta o que foi apontado acima, especialmente a necessidade de um aprofundamento na discussão teórica e na articulação com o contexto societal. Espero que esse parecer seja tomado pelos/as autores/as como uma mensagem de ânimo, escrita por um/a colega que gostaria de ver esse texto, numa versão mais densa, publicado futuramente.

Additional Questions:

Does the manuscript contain new and significant information to justify publication?: Not applicable

Does the Abstract (Summary) clearly and accurately describe the content of the article?: Not applicable

Is the problem significant and concisely stated?: Not applicable

Are the methods described comprehensively?: Not applicable

Are the interpretations and conclusions justified by the results?: Not applicable

Is adequate reference made to other work in the field?: Not applicable

Is the language acceptable?: Not applicable

Does the article have data and / or materials that could be made publicly available by the authors?: Not applicable

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state “none” if this is not applicable).:

None

Rating:

Interest: 3. Average

Quality: 3. Average

Originality: 3. Average

Overall: 3. Average

Authors' Responses

Comments:

Reviewer: 1

1. Senti falta, no início do resumo, logo após a apresentação do objetivo, uma breve contextualização a respeito da afirmação da presença de uma supremacia branca nos programas de pós-graduação no estado analisado (talvez pela questão do espaço). Suponho e compreendo as razões da análise proposta, no entanto, na escrita, o leitor não deve ser conduzido a supor um entendimento: os/as autores/as é que devem expor as motivações de abordagem do tema, ainda que no resumo. Sugiro apresentar uma breve explicação logo após a apresentação do objetivo do estudo. [...] senti uma lacuna entre os dados apresentados e o que é/foi percebido e observado pelos/as pesquisadores/as, para além dos números descritos. Ou seja, para se escrever sobre esse tema, os/as autores/as tiveram suas motivações e percepções. Na linha 48, os/as autores/as colocam “esse contexto manifesta-se nos dias atuais” (sic), e questiono: como essa branquitude e ascensão da extrema-direita apresentadas acontecem e influenciam os programas de pós-graduação, por exemplo? O que se tem escrito também sobre isso em outros ppgs? [...] Portanto, ao se falar em perpetuação, há um pressuposto sobre o ambiente observado de supremacia branca e suas possíveis repercussões. Ou então vocês caem em um viés introdutório apenas dos dados apresentados e da possível “ausência” dos escritos sobre racismo institucional e equidade social, deslocados de uma realidade observada e vivida. É apresentado, de forma muito tímida, inclusive, que o estado registra uma liderança em injúrias raciais, por exemplo. E nos programas? Quais os impactos? O que acontece? Como acontece? Acredito ser imprescindível apresentar essa discussão também na introdução.

Resposta: Realizamos os ajustes sugeridos na introdução, aprimorando a conexão entre os dados apresentados e a realidade vivida nos programas de pós-graduação, a fim de ilustrar sobre a supremacia branca nos programas. Evidenciamos de forma mais direta como a branquitude e a ascensão da extrema-direita influenciam esses espaços, articulando os dados de injúria racial com os impactos observados no ambiente acadêmico. Conforme sugerido, buscamos responder a cada um dos seus questionamentos ao longo da introdução, por meio da inclusão de novos referenciais teóricos que agora sustentam de forma mais robusta nossas argumentações.

A seção teórica “Racismo estrutural e institucional” está fragmentada e não está bem construída. Os temas racismo estrutural, teoria crítica da raça, supremacia branca e pacto da branquitude são apresentados de forma deslocada, dando a impressão de que os termos estão completamente descontextualizados em uma seção que se propõe abordar e explicar sobre racismo estrutural e institucional. Reformular essa seção, que é o ponto crucial na discussão que o artigo propõe, se faz mais do que necessário. A problemática do racismo institucional nos programas de pós-graduação tem uma abrangência de discussão muito maior do que termos apresentados de forma deslocada em uma seção. Por isso a importância de uma abordagem bem embasada, com os termos concatenados. Talvez se seguirem uma lógica de como os racismos estrutural e institucional operam e se manifestam nas práticas da pós-graduação seja uma alternativa mais viável de construção da seção. Dentro dela, é possível também argumentar melhor os termos apresentados.

Resposta: A seção de fundamentação teórica foi integralmente revista para atender a esta solicitação e às dos demais revisores, aprimorando o encadeamento, o fluxo e a relação entre as concepções teóricas. A seção inicia com a introdução do marco teórico sustentado na Teoria Crítica da Raça, abordando a supremacia branca, a branquitude e o racismo. Na sequência, são detalhadas as engrenagens da supremacia branca: o pacto da branquitude, a epistemologia da ignorância, a ignorância branca, o daltonismo racial e o racismo estrutural e institucional. A discussão prossegue para o contexto brasileiro, analisando o mito da democracia racial, a meritocracia, a manutenção de privilégios do grupo dominante e a ambiguidade da terminologia racial. Por fim, o referencial aborda o contexto historicocultural catarinense, os Programas de Pós-Graduação (PPGs) como espaços racializados e reprodutores da injustiça epistêmica, e as políticas de ações afirmativas no ensino superior.

Por que a seção de discussão de políticas afirmativas como alternativa ao racismo nas instituições de ensino superior já é intitulada como “limitações das políticas de ações afirmativas”? Entendo que as políticas de afirmação possuem limitações, e elas são bem colocadas no texto, mas os/as autores/as acabam restringindo a discussão das políticas apenas a suas limitações e não suas políticas como um todo, também com seus benefícios. Qual o intuito de abordar as políticas apenas sob o ponto

de vista das suas limitações? São essas limitações embasam a perpetuação da supremacia branca nos programas? Na linha 59, é colocado que “o preconceito frequente em relação à política de cotas propaga a ideia de que essas políticas prejudicam a qualidade do ensino”, por exemplo. Quem propaga essa ideia? Por que se propaga? A quem interessa continuar propagando essa ideia? Assim, a limitação não é da política afirmativa em si, e sim, uma limitação de interpretação de quem questiona a qualidade do ensino por meio das cotas. Ou seja, o racismo continua sendo uma prática e um problema social nas instituições, mesmo quando as cotas são bem implementadas. É preciso uma avaliação mais crítica sobre como as ideias são colocadas no texto.

Resposta: A seção de discussão foi integralmente revista no intuito de contemplar o arcabouço teórico atualizado e as demais sugestões de revisão. Buscou-se reescrever toda a seção de discussão reforçando os desdobramentos dos achados da pesquisa com a teoria. Retiramos a subseção “limitações das políticas de ações afirmativas” porque o mudou a estrutura conceitual da análise de dados. Agora a dimensão agregadora denomina-se “obstáculos e eficiências na implementação das PAAs”. Relacionou-se a resistência às PAAs à ideologia meritocrática, relacionando a fundamentação teórica com a análise e discussão dos resultados. A estrutura conceitual reflete o conteúdo das entrevistas analisadas.

Com relação às contribuições práticas, especificamente elencadas na linha 42, acredito que não se deve colocar toda a responsabilidade na “conta” das políticas afirmativas e de permanência, que poderiam sanar o problema do racismo nos programas de pós-graduação. Políticas de acesso e de permanência de grupos excluídos envolvem um esforço institucional e coletivo, para além de reformulações dessas políticas. Deve ser uma exigência que deva estar acima das iniciativas pontuais dos programas, que visem a validar e a ampliar a diversidade nesses espaços.

Resposta: Reescrevemos as contribuições teóricas e práticas contemplando como o estudo contribui para um contexto maior do ensino em administração e da própria administração contemporânea.

Reviewer: 2

The authors' responses to the comments of Reviewer 2 for this round were omitted from this report, since the reviewer did not authorize the disclosure of his/her report.

Reviewer: 3

“O uso da expressão “O Sul é meu país” no título é instigante e remete a um regionalismo com conotações complexas. Porém, essa expressão e suas implicações simbólicas e políticas poderiam ser exploradas e teorizadas ao longo do texto, conectando-as de forma mais explícita às questões relativas à branquitude e à supremacia branca nos PPGAs.”

Resposta: O título foi mantido - “O Sul é meu país”: supremacia branca na Pós-graduação em Administração Catarinense – considerando o caráter provocativo e instigante. Além disso, após muita análise verificamos que ele dialoga diretamente com os achados da pesquisa.

Contudo, a fim de possibilitarmos o diálogo com uma audiência mais ampla incluímos dois parágrafos na Introdução explicando a origem e o contexto da expressão “O Sul é meu país”, conectando como essa expressão e o movimento se associam a ideias de identidade branca, herança europeia e, conseqüentemente, a projetos de supremacia branca na região Sul do Brasil e relacionando-a aos PPGAs por meio de implicações simbólicas e políticas. Esses trechos contextualizam geograficamente nosso estudo.

Realizou-se uma revisão dos termos negros (pretos e pardos) utilizados ao longo do estudo a fim de atender ao critério estabelecido pelo IBGE.

O texto faz constantemente referência a pessoas negras e pardas, mesmo quando cita o IBGE, demonstrando desconhecimento da terminologia utilizada nas pesquisas desse e de outros institutos de pesquisa e consolidada no censo demográfico, com a soma das pessoas pretas e pardas compondo o segmento negro.

Referencial teórico: a escolha dos conceitos definidos como categorias analíticas (racismo estrutural, teoria crítica da raça, supremacia branca e pacto da branquitude) do estudo me parece pertinente. No entanto, nas seções dedicadas à apresentação desse repertório conceitual complexo só há um parágrafo para cada um desses conceitos, com uma retomada muito superficial

das ideias dos aurores/as citados/as. Ademais, há uma ampla literatura sobre ações afirmativas já produzida no campo das ciências sociais no Brasil que deveria ter sido visitada para a escrita da seção sobre essa questão. Apenas três parágrafos compõem a mesma, com poucas e muito básicas referências citadas.

Resposta: A seção de fundamentação teórica foi integralmente revista para atender a esta solicitação e às dos demais revisores, aprimorando o encadeamento, o fluxo, a densidade e a relação entre as concepções teóricas.

Dimensão epistemológica / paradigmática: embora seja afirmado que a pesquisa que resultou no artigo tenha sido ancorada em uma epistemologia interpretativa, não me parece ter sido o caso. Ainda que a investigação recorra à uma abordagem metodológica qualitativa, essa parece ser operacionalizada no marco de uma postura positivista (e isso não é um demérito), uma vez que está mais voltada para processos de codificação e identificação de fatores, do que para operações hermenêuticas, isto é: de interpretação em busca de sentidos.

Abordagem metodológica: A descrição do método Gioia é clara. Todavia, seria importante esclarecer brevemente como se deu o processo de seleção dos/as entrevistados/as. Foi utilizada “amostragem” intencional, acessibilidade, bola de neve, ou outra técnica?

Resposta: Incluímos um trecho detalhando a escolha epistemológica e paradigmática, além de uma explicação do processo indutivo e dedutivo da metodologia Gioia, a qual reforça a pesquisa estar ancorada em um viés interpretativo. Explicamos sobre o porquê de a pesquisa ser de natureza qualitativa, exploratória e interpretativa. Além da técnica da bola de neve como processo de seleção dos entrevistados.

Análise dos dados: Há uma desproporcionalidade entre a apresentação e a análise dos dados. Muito espaço é dedicado à apresentação, que chega a ser excessivamente detalhada e até repetitiva, contendo mais de 10 páginas, ao passo que a discussão se reduz a menos de 2 páginas. Por exemplo: a tabela que vai da página 7 a 12 traz informações idênticas às que são apresentadas no texto das páginas seguintes (13 a 17), inclusive com os meus trechos das entrevistas sendo duplicados.

Ademais, a análise / discussão dos achados pouco dialoga com o referencial teórico. Vale perguntar: em que a pesquisa pode fazer avançar a Teoria Crítica da Raça? Assim, o texto parece se limitar a confirmar o que a teoria já postula, sem avançar em novas nuances ou proposições que poderiam ser derivadas especificamente do rico contexto catarinense. Uma revista de impacto normalmente demanda que os/as autores/as se arrisquem mais e busquem trazer uma contribuição teórica mais original, ou uma reinterpretção sofisticada de teorias existentes à luz dos novos dados empíricos.

De uma perspectiva epistemológica hermenêutica / interpretativa, seria interessante explorar tensões e contradições presentes nas falas dos/as entrevistados/as. Por exemplo, como a “empatia” expressa por docentes brancos (C15 da Figura 1) se choca com a inação efetiva? A discussão sobre a “resistência ideológica contra Aas” e o argumento meritocrático, inclusive por um entrevistado negro também poderia ser explorada em termos das tensões internas ao grupo minorizado e como a ideologia dominante pode ser internalizada. Ainda a “cultura conservadora e preconceituosa, especialmente no interior” de Santa Catarina é um achado relevante. Como essa cultura específica do interior se manifesta ou influencia os PPGAs localizados, presumivelmente, em centros urbanos maiores onde as universidades se encontram? É por não explorar esses aspectos sócio-históricos, contextuais, algo crucial em pesquisas qualitativas interpretativas, que considero que o estudo se ancora mais numa abordagem paradigmática positivista.

Há ainda um erro de natureza digamos operacional na análise dos dados. Logo de saída é afirmado que “achados da pesquisa indicam seis fatores que contribuem para perpetuação da supremacia branca nos PPGAs em SC”. Contudo, a lista subsequente e a Figura 1 (“Estrutura conceitual dos dados”) apresentam quatro dimensões agregadas/fatores. Ou seja, há uma inconsistência importante!

Resposta: A seção de Resultados e Discussão foi integralmente revisada para atender às sugestões. A fim de aprimorar a clareza e evitar redundâncias, os trechos mais representativos das entrevistas foram consolidados na tabela de categorias, permitindo a remoção de citações duplicadas ao longo do texto. Adicionalmente, demonstramos de forma mais explícita como a pesquisa contribui para o avanço da Teoria Crítica da Raça, articulando-a com outros referenciais teóricos que fortalecem a análise. Optamos por manter a Tabela 1 em sua forma expandida, com trechos representativos dos relatos, por entender que a densidade empírica é essencial para sustentar as categorias teóricas emergentes. Em pesquisas qualitativas com base na metodologia Gioia, como a utilizada neste estudo, o vínculo entre os conceitos de 1ª ordem (fala dos participantes), temas de 2ª ordem e dimensões agregadas precisa ser explicitado de forma transparente. Assim, a riqueza das falas não apenas exemplifica as categorias analíticas, mas legitima a estrutura conceitual

proposta e evidencia os múltiplos significados atribuídos às experiências de racismo institucional nos PPGAs. Em paralelo, os fatores que contribuem para a perpetuação da supremacia branca foram reexaminados, incorporando as sugestões dos demais revisores. E o erro foi corrigido. Tanto no resumo/abstract/introdução/análise do resultado referimo-nos a 3 fatores, que é o número de fatores que emergiram da análise das entrevistas. Por fim, a fundamentação teórica, análise e discussão dos resultados foram reformuladas à luz da nova fundamentação teórica que está melhor estruturada e embasadas na Teoria Crítica da Raça. Além disso reformulamos a subseção de contribuições práticas e teóricas para dar maior destaque às contribuições deste estudo.

Contribuições e implicações e Considerações Finais: Alega-se que o artigo "contrapõe tendência historicamente dominante nas pesquisas em Administração". Essa é uma afirmação forte que precisa ser solidamente sustentada com evidências da literatura em Administração no Brasil, para além da menção à natureza conservadora dos periódicos.

As considerações finais perdem o fôlego e não remetem aos principais achados da pesquisa e aos debates que podem se desdobrados deles a fim de fazer avançar o conhecimento.

Conclusão da Avaliação: O manuscrito tem potencial para se tornar uma contribuição significativa. O tema é urgente, a abordagem metodológica é consistente e os dados empíricos são ricos. Contudo, creio haver a necessidade de uma reescrita para nova submissão levando-se em conta o que foi apontado acima, especialmente a necessidade de um aprofundamento na discussão teórica e na articulação com o contexto societal. Espero que esse parecer seja tomado pelos/as autores/as como uma mensagem de ânimo, escrita por um/a colega que gostaria de ver esse texto, numa versão mais densa, publicado futuramente.

Resposta: A argumentação em torno da tendência historicamente dominante nas pesquisas em administração foram sustentadas a partir das referências a seguir, dentre outras:

- Bispo, M. de S.. (2022). Reflecting on natureza conservadora dos periódicos. *Contemporary Administration. Revista De Administração Contemporânea*, 26(1), e210203. <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2022210203.en>
- Conceição, E. B. (2009). *A negação da raça nos estudos organizacionais. Trabalho apresentado no XXXIII Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, São Paulo, SP, Brasil.*23
- Rezende, A. F., & Pereira, J. J.. (2023). *Kandandu: Identidade da Mulher Negra, Racismo e o Carnaval de Rua. Revista De Administração Contemporânea*, 27(6), e220341. <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2023220341.por>
- Muzanenhano, P., & Chowdhury, R. (2023). *Epistemic injustice and hegemonic ordeal in management and organization studies: Advancing black scholarship. Human Relations*, 76(1), 326. <https://doi.org/10.1177/00187267211014802>
- Misoczky, M. C., Flores, R. K., & Böhm, S. (2008). *A práxis da resistência e a hegemonia da organização. Organizações & Sociedade*, 15(45). Recuperado de <https://periodicos.ufba.br/index.php/revis/taoes/article/view/10958>
- Rosa, A. R.. (2014). *Relações raciais e estudos organizacionais no Brasil. Revista De Administração Contemporânea*, 18(3), 240–260. <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac20141085>
- Jaime, P., & Santos-Souza, H. R. (2025). *Por uma racialização antirracista: Controvérsias em torno da inclusão racial nas empresas. Revista de Administração Contemporânea*, 29(1), e240032. <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2025240032.por>
- Fraga, A. M., Colomby, R. K., Gemelli, C. E., & Prestes, V. A. (2022). *As diversidades da diversidade: Revisão sistemática da produção científica brasileira sobre diversidade na administração (2001-2019). Cadernos EBAPE.BR*, 20(1), 1–19. <https://doi.org/10.1590/1679-395120200155>
- Grier, S. A., & Poole, S. M. (2020). *Reproducing inequity: The role of race in the business school faculty search. Journal of Marketing Management*, 36(13-14), 1190-1222. <https://doi.org/10.1080/0267257X.2020.1800796>
- Ray, V. (2019). *A theory of racialized organizations. American Sociological Review*, 84(1), 26-53. <https://doi.org/10.1177/0003122418822335>
- Araújo, C. C. S. de, Faria, A., Santos, J. N., & Srinivas, N. (2023). *Debatendo a escravidão negra nos estudos em gestão e organização a partir de perspectivas decoloniais e afrodiáspóricas. Cadernos EBAPE.BR*, 21(3), e2023–0100. <https://doi.org/10.1590/1679-395120230100>

- *Teixeira, J. C., Oliveira, J. S. de, & Carrieri, A. de P. (2020). POR QUE FALAR SOBRE RAÇA NOS ESTUDOS ORGANIZACIONAIS NO BRASIL? DA DISCUSSÃO BIOLÓGICA À DIMENSÃO POLÍTICA. Perspectivas Contemporâneas, 15(1), 46–70. <https://revista2.grupointegrado.br/revista/index.php/perspectivascontemporaneas/article/view/2958>*

O capítulo das considerações finais foi reescrito apresentando o resgate do objetivo do estudo e de que forma foi alcançado, as principais contribuições teóricas e práticas, as limitações da pesquisa e sugestões de estudo futuros.

ROUND 2

Reviewer 1 report

Reviewer: Polyanna Torres Pinheiro

Date review returned: August 12, 2025

Recommendation: Minor Revision

Comments to the authors

Inicialmente, parabeno os(as) autores(as) pelas alterações e melhorias implementadas, que evidenciam avanços significativos na discussão e na estruturação teórica desta nova versão do manuscrito. Em linhas gerais, o artigo apresenta uma discussão robusta e bem fundamentada sobre a perpetuação da supremacia branca em programas de pós-graduação em Administração em Santa Catarina, mobilizando a Teoria Crítica da Raça (TCR) e outros conceitos correlatos. A pesquisa qualitativa, baseada em entrevistas e na metodologia Gioia, contribui para um campo que ainda é pouco explorado na área de Administração no Brasil. Destaco que a abordagem teórica é consistente e dialoga com literatura nacional e internacional, enriquecendo a análise. Destaco alguns pontos fortes do trabalho. Primeiro, sobre a relevância social e acadêmica do tema, trazendo alinhamentos com debates contemporâneos sobre diversidade, interseccionalidade, equidade e inclusão, promovendo o uso crítico do arcabouço teórico (TCR, racismo estrutural, pacto da branquitude e injustiça epistêmica). O texto se torna inovador na sua descrição metodológica, com aplicação da metodologia Gioia, além de apresentar resultados organizados de forma lógica, com ligação direta às categorias analíticas e promover uma discussão que integra bem os achados empíricos com a teoria, permitindo reflexões críticas.

Por outro lado, o artigo ainda possui pontos que podem ser refinados e aprimorados para uma versão final:

1 Há trechos na introdução e no marco teórico que poderiam ser mais sintéticos, evitando repetições de conceitos e referências já consolidadas. Isso facilitaria a leitura e tornaria o texto mais objetivo para o público da RAC. A exemplo, da seção “Supremacia branca, branquitude e racismo” (p. 5) e da Seção “O pacto da branquitude” (p. 6) retomam várias definições já apresentadas na introdução, como a associação da branquitude ao privilégio e dominação, o caráter estrutural do racismo e o silenciamento institucional. Os autores podem sintetizar os conceitos para evitar que o leitor sinta que está “lendo de novo” o que já foi dito. A explicação teórica sobre a “epistemologia e ignorância branca” (p. 6-7) repete elementos apresentados na discussão sobre daltonismo racial na introdução, inclusive referências a Mills (2007), Bento (2022) e o argumento de que a

neutralidade racial perpetua privilégios. Sugiro manter a definição detalhada apenas no marco teórico e citar de forma breve na introdução. A caracterização de racismo estrutural e institucional feita nas p. 7-8 já foi parcialmente mencionada na introdução quando se aborda que “universidades são espaços que sistematicamente negam oportunidades e privilegiam a branquitude”. É possível reduzir ou referenciar diretamente o marco teórico no próprio trecho introdutório. Também na introdução (parágrafos 2 e 4), já se fala da “democracia racial” e da “ideologia meritocrática” como sustentadores da desigualdade; no marco teórico (p. 7-8) isso é reexplicado com mais profundidade. Recomendo manter a explicação detalhada no marco teórico e fazer apenas menção breve na introdução.

2 O marco teórico, apesar de sólido, ocupa grande parte do texto, e a apresentação dos achados empíricos ficou proporcionalmente reduzida. Também é possível haver maior detalhamento de exemplos e falas dos participantes para dar mais “voz” aos entrevistados.

3 As “notas reflexivas” são importantes para situar o leitor, mas estão bastante longas e com tom mais pessoal. Recomendo sintetizá-las e integrá-las na discussão para manter o estilo acadêmico da revista.

4 A seção de contribuições teóricas e práticas poderia ser mais clara sobre como este estudo avança o debate no campo de Administração, diferenciando-se de pesquisas anteriores e indicando lacunas para estudos futuros. Ou seja, recomendo reformular as contribuições para evidenciar explicitamente: (I) inovação teórica; (II) relevância prática para políticas acadêmicas; (III) caminhos para pesquisas futuras.

5 Alguns parágrafos estão muito extensos, com frases longas e encadeamentos complexos. É possível reduzir o volume da revisão teórica, priorizando conceitos centrais diretamente ligados aos achados, bem como revisar ortografia, pontuação e padronização de citações, garantindo aderência às normas da revista.

6 Embora a metodologia Gioia esteja bem descrita, seria útil justificar mais claramente a escolha das três universidades analisadas e discutir possíveis limitações da amostra (generalização, viés de seleção).

Em síntese, trata-se de um manuscrito com elevado potencial acadêmico e relevância social, que aborda uma lacuna importante no campo da Administração brasileira. As observações apresentadas visam contribuir para o aprimoramento do texto, especialmente no que se refere à concisão, clareza na apresentação dos resultados e explicitação das contribuições originais. Com as revisões sugeridas, o artigo terá condições de oferecer uma contribuição significativa para a literatura e para o debate sobre relações raciais no ensino superior, fortalecendo seu impacto e alcance.

Additional Questions:

Does the manuscript contain new and significant information to justify publication?: Yes

Does the Abstract (Summary) clearly and accurately describe the content of the article?: Yes

Is the problem significant and concisely stated?: Yes

Are the methods described comprehensively?: No

Are the interpretations and conclusions justified by the results?: Yes

Is adequate reference made to other work in the field?: Yes

Is the language acceptable?: No

Does the article have data and / or materials that could be made publicly available by the authors?: Yes

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state “none” if this is not applicable):.

Nenhum

Rating:

Interest: 2. Good

Quality: 3. Average

Originality: 2. Good

Overall: 2. Good

Reviewer 2 report

Reviewer 2 did not submit an evaluation in this round.

Reviewer 3 report

Reviewer 3 did not submit an evaluation in this round.

Authors' Responses

Comments:

Reviewer: 1

Comentário - Alguns parágrafos estão muito extensos, com frases longas e encadeamentos complexos. É possível reduzir o volume da revisão teórica, priorizando conceitos centrais diretamente ligados aos achados, bem como revisar ortografia, pontuação e padronização de citações, garantindo aderência às normas da revista.

Medida Tomada - Atendemos integralmente à sugestão ao realizarmos uma revisão completa do manuscrito. Um dos autores dedicou-se especificamente a essa tarefa, focando na correção de desvios ortográficos e gramaticais e no aprimoramento da fluidez, coesão e encadeamento das ideias, garantindo a aderência às normas da RAC. Além disso, revisamos o marco teórico priorizando os conceitos centrais.

Comentário - Há trechos na introdução e no marco teórico que poderiam ser mais sintéticos, evitando repetições de conceitos e referências já consolidadas. Isso facilitaria a leitura e tornaria o texto mais objetivo para o público da RAC. A exemplo, da seção “Supremacia branca, branquitude e racismo” (p. 5) e da Seção “O pacto da branquitude” (p. 6) retomam várias definições já apresentadas na introdução, como a associação da branquitude ao privilégio e dominação, o caráter estrutural do racismo e o silenciamento institucional. Os autores podem sintetizar os conceitos para evitar que o leitor sinta que está “lendo de novo” o que já foi dito. A explicação teórica sobre a “epistemologia e ignorância branca” (p. 6-7) repete elementos apresentados na discussão sobre daltonismo racial na introdução, inclusive referências a Mills (2007), Bento (2022) e o argumento de que a neutralidade racial perpetua privilégios. Sugiro manter a definição detalhada apenas no marco teórico e citar de forma breve na introdução. A caracterização de racismo estrutural e institucional feita nas p. 7-8 já foi parcialmente mencionada na introdução quando se aborda que “universidades são espaços que sistematicamente negam oportunidades e privilegiam a branquitude”. É possível reduzir ou referenciar diretamente o marco teórico no próprio trecho introdutório. Também na introdução (parágrafos 2 e 4), já se fala da “democracia racial” e da “ideologia meritocrática” como sustentadores da desigualdade; no marco teórico (p. 7-8) isso é reexplicado com mais profundidade. Recomendo manter a explicação detalhada no marco teórico e fazer apenas menção breve na introdução.

Medida tomada - Agradecemos a sugestão detalhada, que visou otimizar a objetividade do texto para o público da RAC. Atendemos integralmente a sugestão, promovendo uma reestruturação profunda da Introdução. Todas as definições conceituais detalhadas foram removidas da Introdução e reservadas exclusivamente para o Marco Teórico (MT), onde são desenvolvidas com a profundidade necessária. A Introdução foi sintetizada para apenas contextualizar o problema (e.g., universidades "sistematicamente negam oportunidades e privilegiam a branquitude") e citar os termos. O Parágrafo 5 agora informa que o marco teórico se aprofunda nos mecanismos e ideologias de perpetuação da supremacia branca, como o pacto da branquitude. Removemos a descrição detalhada da branquitude como privilégio e dominação, concentrando essas definições no Marco Teórico. A Introdução foi revisada para apenas mencionar a relação entre neutralidade

e os conceitos teóricos. O texto agora aponta que a aparente neutralidade "será analisada em detalhe no Marco Teórico". Citamos de forma breve o daltonismo racial (Mills, 2007) e a ignorância branca (Bento, 2022; Mills, 2007), cumprindo a recomendação de citar e referenciar diretamente a seção de marco teórico. A caracterização detalhada do racismo estrutural como o "modo natural" de constituição das relações foi removida da Introdução. A Introdução mantém apenas a constatação de que o racismo existe e que as universidades negam oportunidades. No Parágrafo 5, o estudo se apoia em aportes teóricos da Teoria Crítica da Raça, que aborda o racismo em suas manifestações "estrutural e institucional", referenciando o aprofundamento no marco teórico. A Introdução agora faz menção breve de que o discurso da democracia racial mascara a desigualdade. O Parágrafo 5 reforça que o marco teórico se aprofunda nos mecanismos e ideologias de perpetuação, listando o mito da democracia racial e a ideologia meritocrática. Com isso, evitamos a reexplicação e mantemos o detalhamento do conceito como sustentador de desigualdade exclusivamente no marco teórico.

Comentário - O marco teórico, apesar de sólido, ocupa grande parte do texto, e a apresentação dos achados empíricos ficou proporcionalmente reduzida.

Medida tomada - O marco teórico foi revisado com o objetivo de alinhá-lo de forma mais direta à seção de análise e discussão dos resultados, de modo a fortalecer o equilíbrio entre as partes do manuscrito. Excluímos trechos nos quais os conceitos não aparecem em destaque grande na análise dos dados e estrutura dos dados. Ainda assim, buscamos preservar a solidez conceitual da seção, atendendo ao solicitado na rodada anterior.

Comentário - Embora a metodologia Gioia esteja bem descrita, seria útil justificar mais claramente a escolha das três universidades analisadas e discutir possíveis limitações da amostra (generalização, viés de seleção).

Medida tomada - No 1º parágrafo da seção de metodologia, melhoramos a descrição da perspectiva ontológica e incluímos a referência Saccol, A. Z. (2009). Um retorno ao básico: compreendendo os paradigmas de pesquisa e sua aplicação na pesquisa em administração. Revista de Administração da Universidade Federal de Santa Maria, 2(2), 250–269.

No 3º parágrafo, explicamos que a seleção das três universidades analisadas se deu porque são as únicas instituições públicas do Estado de Santa Catarina que possuem Programas de Pós-Graduação stricto sensu em Administração ativos e reconhecidos pela CAPES, o que assegura a pertinência acadêmica e regulatória da amostra e reforça o papel estratégico desses programas na formação e na produção científica da área de Administração no estado.

As limitações da amostra foram explicitadas nas considerações finais, conforme artigos publicados na RAC e as boas práticas de redação científica. As limitações descrevem que a amostra concentrada em universidades públicas de Santa Catarina que possuem programas de pós-graduação stricto sensu pode gerar viés de seleção e limita a generalização dos resultados para outros contextos institucionais ou regionais.

Comentário - As "notas reflexivas" são importantes para situar o leitor, mas estão bastante longas e com tom mais pessoal. Recomendo sintetizá-las e integrá-las na discussão para manter o estilo acadêmico da revista.

Medida tomada - As notas reflexivas foram sintetizadas e incluídas na subseção "A injustiça epistêmica como efeito institucional da branquitude" da Discussão para não comprometer o estilo acadêmico da revista e conectar as reflexões às evidências empíricas e às categorias teóricas.

Comentário - Também é possível haver maior detalhamento de exemplos e falas dos participantes para dar mais "voz" aos entrevistados.

Medida tomada - Agradecemos a sugestão. Algumas falas dos(as) participantes foram incorporadas ao longo da seção de Análise dos Resultados, reforçando a centralidade das vozes dos entrevistados na interpretação dos achados. Buscamos, contudo, manter equilíbrio editorial, considerando o limite de até 10.000 palavras do periódico e evitando o risco apontado na rodada anterior de tornar a análise excessivamente detalhada ou com duplicação de trechos das entrevistas.

Vale ressaltar que todas as falas representativas das categorias analíticas permanecem sistematizadas na Tabela 2, o que assegura transparência metodológica e acesso às evidências empíricas completas, preservando simultaneamente a fluidez do texto e a voz dos participantes.

Comentário - A seção de contribuições teóricas e práticas poderia ser mais clara sobre como este estudo avança o debate no campo de Administração, diferenciando-se de pesquisas anteriores e indicando lacunas para estudos futuros. Ou seja, recomendo

reformular as contribuições para evidenciar explicitamente: (I) inovação teórica; (II) relevância prática para políticas acadêmicas; (III) caminhos para pesquisas futuras.

Medida tomada - Reformulamos a seção de contribuições conforme sugerido pelo revisor, estruturando-a em três partes explícitas: (i) inovação teórica, (ii) implicações práticas para políticas acadêmicas e (iii) caminhos para pesquisas futuras. Além disso, transferimos as sugestões de pesquisas futuras das considerações finais para a seção de contribuições, de modo a atender diretamente à sugestão dada e tornar mais evidente o avanço oferecido pelo estudo.

Também revisamos a introdução e as considerações finais com atenção a esse alinhamento entre “promessa” e “entrega”. Na introdução, explicitamos de forma mais direta as contribuições teóricas e práticas esperadas do estudo, destacando o uso da Teoria Crítica da Raça para compreender os PPGAs como organizações racializadas e a proposição de implicações para as PAAs e para o letramento racial de gestores e docentes. Nas seções de contribuições e nas considerações finais, retomamos esses pontos de modo articulado aos achados empíricos, detalhando como o artigo avança o debate no campo da Administração e quais implicações oferece para políticas acadêmicas, de forma a garantir coerência entre o que é anunciado no início e o que é efetivamente entregue ao final do manuscrito. Os caminhos para pesquisas futuras foram evidenciados na seção de considerações finais.

Reviewer: 2

There is no authors' responses to the Reviewer 2.

Reviewer: 3

There is no authors' responses to the Reviewer 3.